

**PENGARUH GURU TAHFIZH TERHADAP KEMAMPUAN
MEMBACA AL-QUR'AN SISWA KELAS 1 DI PKBM TAHFIZH
IBNU KATSIR CILANGKAP TAHUN AJARAN 2025/2026**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh:

ADILYANSYAH RAHMAN

NIM:

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL
QALAM TANGERANG
2026**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengalaman peneliti dalam kegiatan belajar mengajar dijumpai dan ditemukan banyak kesalahan baca Qur'an terutama pada penekanan makhraj dan sifat hurufnya siswa kelas 1 SD di PKBM Tahfizh Ibnu Katsir. Bagaimana mereka melakukan semua tugas ini sendirian? Apa peran seorang guru?

Berikut adalah tabel dari beberapa kesalahan dalam baca Qur'an:

Kesalahan Baca Qur'an

No	Kesalahan	Yang Benar	Keterangan
1	تَشْكُرُونَ	تَشْكُرُونَ	Perubahan huruf
2	أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ	أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ	Perubahan harakat
3	أَنْعَمْتَهُ	أَنْعَمْتُ	Penambahan huruf
4	بِرَبِّ النَّاسِ	بِرَبِّ النَّاسِ	Tidak dibaca Dengung
5	سُوءَ الْعَذَابِ	سُوءَ الْعَذَابِ	Tidak dibaca panjang
6	وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ	وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ	Tidak dibaca Dengung

Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Shalallaahu 'Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk mengangkat manusia dari kejahilan kepada pemahaman ajaran agama Islam sebenar-benarnya. Dapat dikatakan bahwa Rasulullah Shalallaahu 'Alaihi Wasallam diutus untuk mengajarkan manusia agar mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga dapat mengamalkan ajaran agama Islam dengan sungguh-sungguh sehingga selamat dari kesesatan dunia akhirat.

Dalam hal ini Zakiah Darajat menyatakan, "Guru adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat memudahkan dalam melaksanakan peranannya dalam membimbing siswanya, ia harus sanggup berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, selain itu perlu diperhatikan pula bahwa ia juga memiliki kemampuan dan kelemahan.¹

Menurut Zakiah Daradjat guru agama adalah "sebagai pembina pribadi, sikap dan pandangan hidup anak. Karena itu, setiap guru agama harus berusaha membekali dirinya dengan segala persyaratan bagi guru, pendidik dan pembina hari depan anak didik.²

Pada setiap pendidikan selalu diajarkan mengenai masalah keagamaan. Terlepas dalam lembaga pendidikan yang bernuansa keagamaan maupun yang bersifat umum. Semua memberikan jatah jam pelajaran keagamaan sebagai bukti akan pentingnya nilai keagamaan yang perlu ditanamkan pada peserta didik. Termasuk pada lembaga pendidikan umum sekalipun..

Dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan tersebut terlihat adanya ketidakseimbangan antara strategi yang dipakai oleh guru Tahfizh dengan keberhasilan baca Al-Qur'an siswa. Namun berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan

¹ Zakiah Darajat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 226.

² Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 80.

di PKBM Tahfizh Ibnu Katsir dan wawancara dengan Ustadz Ahmad Hafiz selaku guru Tahfizh diperoleh informasi bahwa mata pelajaran Tahfizh diajarkan pada kelas 1 SD dengan tenaga pengajar dan mahasiswa. Namun demikian masih ada siswa yang belum bisa membaca dan menulis huruf Al-Qur'an, hal ini dikarenakan pembelajaran yang dipakai guru masih sangat sederhana. Disamping itu juga kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan ilmu agama seperti baca Al-Qur'an ketika siswa di rumah. Maka demikian diadakannya pembelajaran baca Al-Qur'an tambahan selesai sekolah.

Lalu bagaimanakah pengaruh guru Tahfizh dalam mendidik siswa yang belum/tidak bisa membaca Al Qur'an tersebut? Berpijak dari latar belakang diatas, maka penulis tergugah untuk meneliti. "Pengaruh Guru Tahfizh terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa Kelas 1 di PKBM Tahfizh Ibnu Katsir Cilangkap Tahun Ajaran 2025/2026".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya motivasi siswa untuk membaca Al-Qur'an.
2. Kelancaran siswa dalam membaca Al-Qur'an masih terbata-bata.
3. Pemahaman siswa tentang ilmu tajwid masih kurang.
4. Keterbatasan jam pelajaran untuk mata pelajaran baca Al- Qur'an.
5. Masih banyak siswa yang belum mengenal tanda baca/syakal pada huruf.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut sebagai berikut: "Seberapa Besar Pengaruh Guru Tahfizh terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa Kelas 1 di PKBM Tahfizh

Ibnu Katsir Cilangkap Tahun Ajaran 2025/2026?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaruh Guru Tahfiz terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa Kelas 1 di PKBM Tahfiz Ibnu Katsir Cilangkap Tahun Ajaran 2025/2026. Serta untuk mengetahui hasil belajar dan untuk mengetahui apakah siswa mampu membaca Al-Qur'an dengan fasih.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan khususnya dalam metode pembelajaran Al-Qur'an untuk guru, masyarakat, serta lembaga terkait..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan yang baru kepada peneliti, serta dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran mengenai pengaruh guru dalam mendidik siswa baca Al-Qur'an kepada peneliti untuk masa yang akan datang.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Bagi lembaga pendidikan yang diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam pembelajaran baca Al-Qur'an.

c. Bagi Masyarakat.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan ilmu kepada masyarakat mengenai pengaruh guru dalam mendidik siswa membaca Al-Qur'an.

d. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam penelitian yang dilakukan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi berharga bagi para penulis lain guna menciptakan penelitian yang lebih bermanfaat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Membaca Al-Qur'an

Untuk memperoleh pengertian yang tepat tentang kegiatan pembelajaran baca Al-Qur'an maka perlu kiranya penulis menelaah kembali mengenai pengertian kegiatan pembelajaran baca Al-Qur'an.

1. Pengertian Membaca Al-Qur'an

Menurut Abuddin Nata, Membaca dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar baca, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai ucapan lafadz bahasa lisan. Sedangkan menurut Al-Raghib al-Asfhani yang dikutip oleh Abuddin Nata menyatakan bahwa "Membaca dari kata qara" yang terdapat pada surat al-alaq ayat yang pertama secara harfiah kata qara" tersebut berarti menghimpun huruf-huruf dan kalimat yang satu dengan kalimat lainnya dan membentuk suatu bacaan.³

Sedangkan pengertian membaca yaitu sesuai dengan kalam Allah wahyu pertama yang diturunkan untuk Nabi Muhammad Shalallaahu 'Alaihi Wasallam yaitu QS Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya:

(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4) yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.⁴

³ Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan* (Tafsir Al-Ayat Al-Tarbawiy), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Agustus 2010), Cet ke-4, hlm. 43

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Quran*, (Jawa Timur: An-Nahdliyah Pondok Pesantren Langitan, 2018), Cet ke-3, h. 596

Ayat diatas mengandung makna yaitu perintah untuk membaca agar mendapatkan pengetahuan, sehingga setelah membaca kita tahu dan faham serta memiliki pengetahuan yang bersumber dari bacaan yang telah dibaca. Membaca Al-Qur'an adalah suatu ibadah yang dilakukan bagi orang Islam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga yang membacanya dapat memahami dan dapat mengamalkannya dengan baik dan benar, sedangkan membaca secara umum yaitu suatu pekerjaan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

Menurut Hernowo, "Membaca adalah mengobarkan gagasan dan upaya kreatif. Membaca setara dengan berpikir menggunakan pikiran orang lain, bukan pikiran sendiri. Dengan membaca, kita mampu menyalami pikiran orang lain dan menambahkan pikiran serta pengalaman orang lain ke dalam pemikiran dan pengalaman kita sendiri".⁵

Para ulama menyebutkan definisi khusus berbeda dengan lainnya bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shalallaahu 'Alaihi Wasallam yang pembacanya menjadi suatu ibadah. Maka kata kalam yang ada dalam definisi tersebut merupakan kelompok jenis yang mencakup seluruh jenis kalam dan penyandraannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikannya kalamullah, menunjukkan secara khusus firman-Nya bukan kalam manusia, jin maupun malaikat. Batasan kata kepada Muhammad menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya.⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Baca Al-Qur'an secara keseluruhan adalah membaca atau melihat an dan mengerti atau

⁵ Hernowo, Quantum Reading Cara Cepat nan Bermanfaat Untung Merangsang Munculnya Potensi Membaca, (Bandung : Mizan Learning Center, 2003), Cet ke-2, hlm. 35

⁶ Aunur rafiq al-mazni. *Pengantar studi ilmu al-Qur'an*(Pustaka al-kautsar: Jakarta timur. 2006), h. 18-19

menuliskan apa yang ter didalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shalallaahu 'Alaihi Wasallam. Baca Al-Qur'an adalah pelajaran yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah yang baik dan benar.

Istilah Al-Qur'an sendiri ini adalah wahyu yang maknanya mirip dengan ilham', meski bukan berarti tidak harfiah (yang kami maksud dengan firman' tentu bukan suara). Al-Qur'an menyatakan,

Allah tidak berbicara pada seorang manusia pun (dengan kata- suara) kecuali melalui wahyu (ilham kata gagasan) atau dari balik tabir atau la mengutus perantara (malaikat) yang berbicara melalui wahyu.. Demikian lah Kami memberimu ilham dengan ruh atas Kehendak Kami... (QS 42:51-52)⁷

Al-Qur'an bagi umat Islam adalah wahyu Tuhan (kalamullah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shalallaahu 'Alaihi Wasallam. wahyu dalam konsep Islam juga berarti "Pembicaraan Tuhan."

Pembicaraan Tuhan berarti bahwa Allah berkomunikasi dengan utusan-Nya dengan menggunakan sarana komunikasi. Meski komunikasi tersebut berbeda dengan komunikasi yang biasa digunakan manusia dengan sesamanya.⁸

Mengingat pentingnya Al-Qur'an dalam kehidupan kita maka kita sebagai umat muslim haru memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dari penjelasan di atas mengenai pengertian pembelajaran dan Al-Qur'an dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran Al- Qur'an adalah proses interikasi antara peserta didik dengan guru dan sumber belajar yaitu Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup yang membuat perubahan tingkah laku terhadap peserta didik

⁷ Fazlur Rahman, *Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), h. 33-34.

⁸ M. Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*, (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2005), h. 51.

melalui bimbingan dan pelatihan mempelajari dan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.

2. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Baca Qur'an

Tujuan pengajaran baca Al-Qur'an adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu membaca Al-Qur'an, serta mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya guna membangun dunia sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Al-Qur'an.

Tujuan yang akan dicapai dalam bidang pengajaran Baca Al- Qur'an serta mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau sekurang-kurangnya mempersiapkan diri ke jalan yang mengacu kepada tujuan akhir manusia, yaitu beriman kepada Allah tunduk dan patuh secara total kepada-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al- Qur'an surat Adz-Dzariyat/51 ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (Qs. Adh-Adzariyat [51] 56)⁹

Bedasarkan surat adz-dzariyat ayat 56 tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan penciptaan manusia menurut Al-Qur'an adalah beribadah kepada Allah dalam arti seluas-luasnya yang tercermin dalam akhlak mulia dalam berbagai dasar, yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa.

Pada dasarnya tujuan pengajaran Al-Quran adalah agar sebagai umat islam bisa memahami dan mengamalkan isi kandungan dalam Al- Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, menjaga dan memelihara baik itu dengan mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain sehingga pengajaran dan pendidikan dapat

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Quran*, (Jawa Timur: An-Nahdliyah Pondok Pesantren Langitan, 2018), Cet ke-3, h. 522

terlaksana terus menerus dari generasi ke generasi sampai akhir zaman kelak. Karena Al-Qur'an adalah pedoman dan petunjuk bagi umat islam di dunia ini.

Mendidik bukan sekedar transfer ilmu saja, tapi lebih dari itu yaitu memberikan nilai-nilai terpuji pada orang lain dalam hal ini adalah peserta didik untuk berakhlak Al-Qur'an. Pendidikan yang paling mulai di berikan orang tua adalah pendidikan Al-Qur'an yang merupakan lambang agama islam yang paling hakiki sehingga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual islam. Pembinaan baca Al-Qur'an di lakukan agar setiap orang yang mempelajarinya mengerti akan kebenaran isi di dalam kandungan Al-Qur'an belajar Al-Qur'an harus dimulai.

Didalam ilmu pendidikan yang sudah modern Al-Qur'an bisa dipelajari dengan cara meluhat tata bahasa yang berada didalamnya dengan cara menafsirkan satu persatu dengan kamus bahasa arab. Menurut Ibnu Kaldun dalam kitabnya muqaddimah menyatakan bahwa "Al-Qur'an itu perlu di pelajari dan di baca oleh anak-anak pada peringkat awal karena membaca Al-Qur'an akan menanamkan benih- benih keimanan ke dalam jiwa anak-anak". Al-Qur'an di turunkan untuk kepentingan seluruh umat manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan masa. Isi Al-Qur'an menjadi sumber asas kepada manusia untuk di jadikan panduan dalam menjalani kehidupan dunia apalagi akhirat. Untuk mencapai hasrat tersebut manusia perlu menyelami Al-Qur'an melalui belajar membaca, menghafal, memahami serta mengamalkannya.

B. Pengaruh Guru Tahfizh

1. Pengertian Guru

Guru diartikan sebagai seseorang yang harus digugu (ditaati) dan ditiru (diteladani) hal ini memberikan implikasi terhadap tinggi dan beratnya menjadi guru, ia adalah sosok mulia yang harus dipatuhi, diteladani pola hidupnya, gaya bicaranya, kelakuan dan penerapan nilai agama bagi murid-muridnya karena baik

buruknya peserta didik sangat ditentukan oleh bagaimana nilai positif yang dapat digugu dan ditiru dari sang guru. Di zaman sekarang jabatan guru nampaknya sudah menjadi profesi yang menjadi mata pencaharian. Guru bukan hanya pewaris amanat pendidikan, melainkan juga orang yang menyediakan dirinya sebagai pendidik profesional.

Menurut Syafruddin Nurdin, Profesi guru telah hadir cukup lama di Negara kita tercinta ini, meskipun hakikat fungsi, latar tugas, dan kedudukan sosiologisnya telah banyak mengalami perubahan. Bahkan, ada yang secara lugas mengatakan bahwa sosok guru telah berubah dari tokoh yang digugu dan ditiru, dipercaya dan dijadikan panutan, diteladani, agaknya menurun dari tradisi latar padepokan menjadi oknum yang wagu dan kuru, kurang pantas dan kurus, di tengah-tengah sebagai bidang pekerjaan dalam masyarakat yang semakin terspesialisasikan.¹⁰

2. Pengertian Tahfizh

Tahfizh berarti menghafalkan, berasal dari kata hafal yang dari bahasa Arab hafidza-yahfadzu-hifdzan, yang merupakan lawan dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa. (Yunus, 2009: 105) Tahfizh adalah bentuk masdar dari haffadza yang memiliki arti penghafalan dan bermakna proses menghafal. Sebagaimana lazimnya suatu proses menulis suatu tahapan, teknik atau metode tertentu. Sedangkan orang yang menghafal Al-Qur'an disebut hafizh/huffazh atau hamil/hamalah Al-Qur'an¹¹

Secara teknis dalam penggunaan sehari-hari, istilah tahfizh memiliki kemiripan dengan istilah ta'lim. Tahfizh juga mempunyai konotasi mengajar, atau lebih tepatnya memberi bimbingan dan tuntunan pada orang lain (anak didik)

¹⁰ Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*, (Jakarta : Quantum Teaching, 2005) Cet ke-3, h. 1

¹¹ (Suriansyah, 2018: 16).

supaya dia bisa hafal ilmu, syair ataupun lainnya. jika dikatakan tahfizh Al-Qur'an maka yang dimaksud ialah "kegiatan memberikan bimbingan dan arahan kepada orang lain (anak didik) untuk menghafal Al-Qur'an".

Adapun guru ngaji/ guru tahfizh yang menerima setoran anak didik untuk menghafalkan Al-Qur'an dinamakan muhaffidz Al-Qur'an, sebagai bentuk subjektif atau kata pelaku dari kata tahfizh¹²

3. Pengertian Pengaruh guru Tahfizh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹³

Guru adalah salah satu faktor pendidikan yang memiliki peranan yang paling strategis, sebab guru sebetulnya pemain yang paling menentukan di dalam terjadinya proses belajar mengajar. Di tangan guru yang cekatan fasilitas sarana yang kurang memadai dapat teratasi, tetapi sebaliknya di tangan guru yang kurang cakap, sarana dan fasilitas yang canggih tidak banyak memberi manfaat. Selanjutnya, di bidang keguruan ada tiga persyaratan pokok seseorang itu menjadi tenaga profesional di bidang keguruan. Pertama, memiliki ilmu pengetahuan di bidang yang diajarkan isinya sesuai dengan kualifikasi dimana ia mengajar.¹⁴

Pengaruh guru sebagai pendidik (nurturer) merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (suporter), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (supervisor), serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.¹⁵

¹² (Zen, 2013: 2)

¹³ Pius Abdillah & Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arloka), h. 256

¹⁴ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam* (Medan : IAIN Press, 2002), h. 70-71.

¹⁵ *Ibid*, h. 16

4. Pengaruh guru terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an

Secara etimologi kemampuan diartikan sebagai kesanggupan, kecakapan dan kekuatan. Sedangkan secara istilah kemampuan adalah sesuatu yang benar-benar dapat dilakukan oleh seseorang, artinya pada tatanan realistis hal itu dapat dilakukan karena latihan-latihan dan usaha-usaha juga belajar.¹⁶

Kemampuan baca Al-Qur'an merupakan hal yang sangat penting dan urgen di kalangan umat Islam, dalam pengajaran Al-Qur'an tidak dapat disamakan dengan pengajaran membaca adab di sekolah, karena dalam pengajaran Al-Qur'an, anak-anak belajar huruf-huruf dan kata-kata yang tidak mereka fahami artinya, apalagi umumnya anak-anak hanya belajar kata-kata yang mati, mereka belajar symbol huruf (bunyi) dan kata yang tidak ada wujudnya bagi mereka. Mereka belajar bahasa yang belum dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mungkin dapat mempersulit dan memperlambat berhasilnya pengajaran Al-Qur'an itu. Meskipun demikian, orang (anak) Islam mesti belajar membaca Al-Qur'an, karena kepandaian membaca Al-Qur'an itu merupakan kebutuhan sehari-hari bagi kehidupan seorang muslim dalam kegiatan pengalaman ajaran agamanya.

Dalam usaha peningkatan kemampuan baca Al-Qur'an pada anak didik juga tidak terlepas dari upaya guru. Terlebih anak didik yang dimaksud adalah anak-anak SMP, yang notabene masih banyak sekali yang belum mampu dan memerlukan bimbingan yang ekstra dari guru agama untuk meningkatkan kemampuan baca Al-Qur'an mereka. Karena kemampuan membaca dan menulis termasuk ketrampilan yang harus dipelajari dengan sengaja. Sebagaimana dalam GBPP mata pelajaran PAI kurikulum 1994 yang kemudian disempurnakan

¹⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta: 1995), h. 623.

kembali pada kurikulum tahun 1999, dengan penjabaran indikator-indikator keberhasilan yang diharapkan dari lulusan pada jenjang Sekolah Dasar sebagaimana uraian berikut:

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses dengan menggunakan metode tertentu sehingga seseorang akan mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan manusia.¹⁷

Ditinjau tentang peningkatan kemampuan baca Al-Qur'an yaitu:

1. Memberikan Motivasi kepada Peserta Didik

Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relative mantap berkat Latihan dan pengalaman belajar. Belajar yang dilakukan manusia merupakan bagian dari hidupnya, berlangsung seumur hidup, kapan saja dan dimana saja, baik disekolah, dikelas, dijalan dalam waktu yang tidak bisa ditentukan sebelumnya. Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri sendiri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan.¹⁸

Dalam belajar, motivasi itu sangat penting. Karena fungsinya yang mendorong, menggerakkan dan mengarahkan kegiatan belajar. Motivasi berasal dari kata motif yang artinya segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu.¹⁹ Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subyek untuk

¹⁷ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Rosdakarya, 2005),10.

¹⁸ Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002)

¹⁹ M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 60.

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai tujuan.

Pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal organisme-baik manusia maupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian ini, motivasi berarti pemasok daya (energizer) untuk bertindak laku secara terarah. Dalam perkembangan selanjutnya, motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1) motivasi intrinsic; 2) motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsic adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan Tindakan belajar. termasuk dalam motivasi intrinsic siswa adalah perasaan menyenangkan materi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut, misalnya untuk kehidupan masa depan siswa yang bersangkutan.

Adapun motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Pujian dan hadiah, peraturan/ tertib sekolah, suri teladan orangtua, guru, dan seterusnya merupakan contoh konkret motivasi ekstrinsik yang dapat menolong siswa untuk belajar. kekurangan atau ketiadaan motivasi, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, akan menyebabkan kurang bersemangatnya siswa dalam melakukan proses belajar materi-materi pelajaran baik disekolah maupun di rumah.²⁰

Setiap motif ada tujuannya. Semakin berharga suatu tujuan, maka akan semakin kuat pula motifnya. Motif sangat berguna bagi seseorang. Kegunaan motif itu sendiri untuk mengarahkan atah perbuatan dan untuk menyeleksi perbuatan. Secara umum , tujuan motivasi adalah untuk

²⁰ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, h. 134

menggerakkan seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melkakukan sesuatu sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Namun, bagi seseorang guru tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan para siswanya agar timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan prestasi belajarnya sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan didalam kurikulum sekolah. Karena belajar adalah proses yang timbul dari dalam, maka factor motivasi memegang peranan yang penting. Jika guru maupun orangtua dapat memberikan motivasi yang baik pada anak-anak maka dalam diri anak akan timbul dorongan untuk belajar yang lebih baik.²¹

2. Menumbuhkan Minat Peserta Didik

Secara sederhana (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Reber (1998), minat tidak termasuk istilah populer dalam psikologi karena kebergantungannya yang banyak pada faktor-faktor internal lainnya seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi dan kebutuhan.

Namun terlepas dari masalah populer atau tidak, minat seperti yang dipahami dan dipakai oleh orang selama ini dapat memengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang-bidang studi tertentu. Umpamanya, seorang siswa yang menaruh minat besar terhadap matematika akan memusatkan perhatiannya lebih banyak dari pada siswa lainnya. Kemudian, karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan minat siswa untuk menguasai pengetahuan yang terkandung dalam bidang studinya dengan cara yang

²¹ M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, h. 70-71

lebih kurang sama dengan kiat membangun sikap positif seperti terurai di muka.²²

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara dan belum tentu diikuti dengan perasaan senang, sedangkan minat selalu diikuti perasaan senang dan dari situlah akan diperoleh kepuasan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar. Karena apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan baik, karena tidak ada daya tarik bagi siswa.²³

Sebagai seorang guru jika terdapat siswa yang kurang berminat dalam belajar, maka dapat diusahakan untuk bisa menumbuhkan minat siswa dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan serta hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita yang terkait dengan bahan pelajaran yang dipelajari.

3. Penerapan Metode yang efektif

Metode secara harfiah berarti "cara" dalam pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis. Dalam dunia psikologi, metode berarti prosedur sistematis (tata cara yang berurutan) yang biasa digunakan untuk menyelidiki fenomena (gejala-gejala) kejiwaan seperti metode klinik, metode eksperimen, dan sebagainya.

²² Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, h. 133-134

²³ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h.57

Selanjutnya yang di maksud dengan metode mengajar ialah cara yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan kependidikan khususnya kegiatan penyajian materi pelajaran kepada siswa. Bagian penting yang sering melekat dalam metode mengajar. Ragam dan jumlah metode mengajar mulai yang paling tradisional sampai yang paling modern sesungguhnya banyak dan hampir tak dapat dihitung dengan jari-jari tangan. Pada zaman dahulu, kebanyakan upaya Pendidikan dilakukan di tempat-tempat informal, seperti dalam keluarga, masjid, gereja dan sebagainya. Metode-metode mengajar yang dipakai di tempat-tempat informal ini hanya berkisar sekitar ceramah dan memorisasi (menghafal). Terkadang ditempat-tempat guru, kiyai, dan pastinya berpikiran maju, metode lain seperti tanya jawab dan drill (latihan berulang-ulang) juga digunakan hingga batas tertentu. Namun, ditempat-tempat formal seperti sekolah dan madrasah sudah sejak dulu guru-gurunya menggunakan metode resitasi (membaca menghafal) dan tanya jawab (*cathetical method*) disamping metode ceramah dan metode memorisasi.²⁴

Proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik dalam suatu pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Berbagai pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran agama Islam harus dijabarkan ke dalam metode pembelajaran PAI yang bersifat prosedural. Untuk mencapai sesuatu itu harus menggunakan metode atau cara yang ditempuh termasuk keinginan masuk surga. Dalam hal ini, ilmu termasuk sarana untuk memasukinya. Begitu juga dalam proses pembelajaran agama Islam tentunya ada

²⁴ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, h. 198-200

metode yang di gunakan yang turut menentukan sukses atau tidaknya pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam.²⁵

Seorang guru jika ingin berhasil dalam proses belajar mengajar harus memilih strategi dan metode penyampaian yang sesuai materinya yang akan disampaikan. Salah satu faktor keberhasilan dalam penyampaian materi dan dengan pemilihan strategi dan yang tepat, di samping faktor lain yang juga harus dikuasai guru. Metode adalah suatu cara atau suatu penyampaian bahan pelajaran tertentu dari suatu materi pelajaran agar siswa dapat mengetahui, memahami dan mempergunakan dan dengan kata lain menguasai bahan pelajaran tersebut.²⁶

Secara umum, metode juga bisa diartikan dengan cara mengerjakan sesuatu. Cara itu bisa baik dan bisa tidak. Baik atau tidaknya suatu metode dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berupa situasi dan kondisi, pemakai metode itu sendiri yang kurang memahami metode tersebut. Dalam sejarah pendidikan Islam para pendidik muslim menerapkan berbagai macam metode pendidikan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang penting dalam upaya mencapai tujuan. Karena metode menjadi sarana dalam melaksanakan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sehingga dapat dipahami oleh anak didik. Antara metode, kurikulum dan tujuan pendidikan Islam mengandung relevansi ideal dan operasional dalam proses kependidikan. Karena proses

²⁵ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 135

²⁶ Abu Ahmadi dan Joko Prasetya, *Strategi Belajar Mengajar*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997),h. 11-13

pendidikan Islam mengandung makna internalisasi dan transformasi nilai-nilai ke dalam pribadi anak didik dalam upaya membentuk pribadi muslim yang beriman, bertaqwa, dan berilmu pengetahuan yang sesuai dengan ajaran agama dan tuntutan masyarakat.

Penerapan metode dalam proses pendidikan merupakan suatu system yang terkait dengan faktor-faktor, yaitu tujuan pengajaran, kemampuan guru, keadaan alat-alat yang tersedia, dan jumlah murid. Metode-metode yang digunakan tidak hanya metode mendidik dari mendidik melainkan juga metode belajar yang harus digunakan oleh yang terdidik. Dengan begitu metode yang diinginkan adalah metode yang berprinsip pada mementingkan anak didik daripada pendidik itu sendiri. Metodemetode tersebut adalah metode tauladan, bimbingan dan lain sebagainya.

Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam Abdurrahman An Nahlawi seperti yang dikutip oleh Khoiron Rosyadi mengajukan metode- metode, yaitu sebagai berikut:

- a. Metode hiwar (percakapan) Qurani dan Nabawi
- b. Mendidik dengan kisah Qurani dan Nabawi
- c. Mendidik dengan amtsal (perumpamaan) Qurani dan Nabawi
- d. Mendidik dengan memberi teladan
- e. Mendidik dengan pembiasaan diri dan pengalaman
- f. Mendidik dengan mengambil ibrah (pelajaran) dan mau'izhah (peringatan)
- g. Mendidik dengan targhib (membuat senang) dan tarhib

(membuat takut)²⁷

4. Media Pembelajaran

Ada beberapa tafsiran tentang pengertian media pengajaran. Sebagian orang menyatakan bahwa media pembelajaran menunjuk pada perlengkapan yang memiliki bagian-bagian yang rumit seperti yang diungkapkan oleh Marshall McLuhan berpendapat bahwa media adalah suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain dan tidak mengadakan kontak langsung dengan dia

Pendapat lain merumuskan media dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, media pengajaran hanya meliputi media yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pengajaran yang terencana. Sedangkan dalam artian luas, media tidak hanya meliputi media komunikasi elektronik kompleks, tetapi juga mencakup alat-alat sederhana. Seperti slide, fotografi, diagram dan bagan buatan guru. Objek-objek nyata serta kunjungan ke luar sekolah. Sejalan dengan pandangan itu, guru-guru pun dianggap sebagai media penyajian. Di samping radio dan televisi karena sama-sama membutuhkan informasi kepada para siswa. Hanya saja guru-guru pun fungsi-fungsi lainnya misalnya menyusun perencanaan pengajaran dan melaksanakan penilaian, sedangkan alat-alat tidak melakukan fungsi-fungsi tersebut.²⁸

Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap

²⁷ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 216

²⁸ Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem* h. 200-201

siswa. Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi.²⁹

5. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Padanan kata evaluasi adalah *assessment* yang menurut Tardif berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain kata evaluasi dan *assessment* ada pula kata lain yang searti dan relative lebih mesyhur dalam dunia Pendidikan kita yakni tes, ujian, dan ulangan. Adanya evaluasi digunakan untuk menentukan taraf keberhasilan program pengajaran. Sementara itu, istilah evaluasi biasanya dipandang sebagai ujian untuk menilai hasil pembelajaran para siswa pada akhir jenjang Pendidikan tertentu.

Assessment menurut Petty, mengukur keluasan dan kedalaman belajar, sedangkan evaluasi yang berarti pengungkapan dan pengukuran hasil belajar yang pada dasarnya merupakan proses penyusunan deskripsi siswa, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Namun kebanyakan pelaksanaan evaluasi cenderung bersifat kuantitatif, lantaran penggunaan symbol angka untuk menentukan kualitas keseluruhan kinerja akademik

²⁹ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 16

siswa dianggap nisbi. Walaupun begitu, guru yang piawai dan professional akan berusaha mencari kiat evaluasi yang lugas, tuntas dan meliputi seluruh kemampuan ranah, cipta, rasa dan karsa siswa.³⁰

Evaluasi Pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran.

Melalui evaluasi pembelajaran, suatu komponen pembelajaran dapat diketahui ketepatan-sasaran dan kedayagunaannya. Komponen ini diantaranya yaitu, sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, dan kurikulum. Selain itu, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta menyediakan data yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bagi pembelajaran berikutnya.

Adapun **Tujuan Evaluasi:**

- a. Pertama, untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu. Hal ini berarti dengan evaluasi guru dapat mengetahui kemajuan perubahan tingkah laku siswa sebagai hasil proses belajar dan mengajar yang melibatkan dirinya selaku pembimbing dan

³⁰ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, h. 140

pembantu kegiatan belajar siswanya itu.

- b. Kedua, untuk mengetahui posisi dan kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya. Dengan demikian, hasil belajar itu dapat dijadikan guru sebagai alat penentu apakah siswa tersebut termasuk kategori cepat, sedang, atau lambat dalam arti mutu kemampuan belajarnya.
- c. Ketiga, untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. hal ini berarti dengan evaluasi, guru dapat mengetahui gambaran tingkat usaha siswa. Hasil yang baik pada umumnya menunjukkan tingkat usaha efisien, sedangkan hasil yang buruk adalah cermin usaha yang tidak efisien.
- d. Keempat, untuk mengetahui segala upaya siswa dalam mendayagunakan kapasitas kognitifnya (kemampuan kecerdasan yang dimilikinya) untuk keperluan belajar. Jadi, hasil evaluasi itu dapat dijadikan guru sebagai gambar realisasi pemanfaatan kecerdasan siswa.
- e. Kelima, untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Dengan demikian, apabila sebuah metode yang digunakan guru tidak mendorong munculnya prestasi belajar siswa yang memuaskan, guru amat dianjurkan mengganti metode tersebut atau mengkombinasikannya dengan metode lain yang serasi.³¹

Evaluasi pembelajaran memiliki fungsi yang sangat penting dalam

³¹ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, h. 140-141.

kurikulum dan proses pembelajaran. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Hal ini terwujud dalam bentuk kegiatan remediasi atau pengayaan. Suatu lembaga pendidikan juga dapat mengambil keputusan mengenai kelulusan atau ketidak-lulusan siswa dengan pertimbangan dari hasil evaluasi pembelajaran.

Untuk dapat mencapai keberhasilan yang maksimal dalam proses pembelajaran dibutuhkan kesungguhan dari komponen- komponen yang terlibat di dalamnya sehingga setidaknya dapat meminimalisir pengaruh-pengaruh negatif yang dapat mejadikan proses tersebut berlangsung. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar yaitu:

a. Faktor Ekstern yaitu faktor yang ada di luar individu.

1) Lingkungan

Lingkungan merupakan bagian dari anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut ekosistem. Fator ini menjadi dua yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya

2) Faktor Instrumental

Setiap sekolah mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan tentu saja pada tingkat kelembagaan dalam rangka melicinkan kea rah itu diperlukan seperangkat kelengkapan dalam berbagai bentuk dan

jenisnya. Faktor Instrumental dibagi menjadi 4 yaitu:

- Kurikulum
- Program
- Sarana dan Prasarana
- Guru

b. Faktor Intern yaitu faktor yang ada pada diri individu

- 1) Kondisi fisiologis
- 2) Belajar pada hakekatnya adalah proses psikologis oleh karena itu semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi belajar seseorang. Faktor-faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses dan hasil belajar anak didik adalah:
 - a) Minta
 - b) Kecerdasan
 - c) Bakat
 - d) Motivasi
 - e) Kemampuan kognitif³²

Globalisasi yang melanda berbagai dimensi kehidupan, sedikit menimbulkan dampak terhadap berbagai bidang secara umum. Pengaruh tersebut ada yang positif, namun ada pula yang negatif. Dampak positifnya adalah semakin majunya teknologi informasi maka semakin maju pula perkembangan pendidikan, khususnya terkait dengan mutu dan kualitas. Perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif bagi santri dan santriwati untuk belajar Al-Qur'an. Anak-anak lebih suka

³² Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 142-168

menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer untuk main game dibanding dengan mengeja huruf Al- Qur'an. Hal ini berkaitan dengan teori menurut Adi Suryanto yang menyebutkan bahwa lingkungan keluarga merupakan tempat dimana santri berinteraksi sosial dengan orang tuanya yang paling lama sehingga upaya dalam meningkatkan prestasi belajar di fokuskan kepada keluarga kemudian sekolah.

Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain.³³

C. Pelaksanaan Membaca Al Qur'an dalam Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran Baca Qur'an disekolah akan memberikan banyak manfaat bagi siswa. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan tersebut harus mampu meningkatkan pengayaan siswa baik pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor.
2. Kegiatan tersebut dilakukan guna membentuk manusia yang berakhlakul karimah.
3. Memberikann kesempatan menyalurkan bakat dan minat siswa sehingga terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan positif.
4. Adanya perencanaan, persiapan serta pembiayaan yang telah diperhitungkan sehingga program cepat mencapai tujuannya.
5. Koordinasi antara kepala sekolah, guru, petugas BP dan pihak lain yang terkait.

³³ Amir Daien Indrakusuman, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), 109.

6. Pelaksanaan diikuti oleh semua siswa atau sebagian siswa.

Dari asas pelaksanaan kegiatan pembelajaran di atas maka dengan adanya kegiatan pembelajaran membaca Al Qur'an diharapkan dapat meningkatkan pengayaan pada siswa baik pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik.

Untuk mengetahui pembelajaran kegiatan pembelajaran itu berhasil atau tidak maka diperlukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan kegiatan pembelajaran secara umum adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan siswa pada aspek kognitif, afektif maupun psikomotor.
- b. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam rangka membina pribadi menuju manusia seutuhnya.
- c. Mengetahui mengenal serta membedakan hubungan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain.
- d. Untuk menjaga suatu kebenaran dari ilmu pengetahuan.³⁴

Maka dari itu tujuan dari kegiatan pembelajaran Baca Qur'an adalah:

- a) Meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur'an.
- b) Mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki siswa dalam hal mempelajari Al-Qur'an.
- c) Mengetahui, mengenal serta dapat membedakan hubungan antara pembelajaran baca Al-Qur'an dengan pelajaran lainnya.
- d) Untuk menjaga suatu kebenaran dari ilmu pengetahuan.

Pelaksanaan kegiatan Baca Al-Qur'an dalam pembelajaran merupakan proses dalam mempelajari Al-Qur'an dengan cara membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Pembelajaran ini pun dilaksanakan di PKBM Tahfizh Ibnu Katsir yang

³⁴ Moh. Uzer Usman dan Dra. Lilis Setiawati, *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar*, h. 22

dimana pembelajaran ini wajib diikuti oleh seluruh peserta didik dikelas I SD dengan berbagai macam pembagian tingkatan. Kegiatan Baca Qur'an ini telah berjalan sejak tahun 2016. Peserta didik kelas I SD diwajibkan mampu membaca Al- Qur'an minimal pada juz 30 untuk semua tingkatan. Pembelajaran ini memiliki pertemuan setiap hari pada jam 07.30 – 11.35 WIB. Peserta didik dapat membaca, menulis, memperbaiki bacaan dan menghafal Al-Qur'an dengan pembimbing nya masing-masing dengan metode *Musyafahah* (mengikuti bacaan yang diucapkan guru dengan saling berhadapan). Evaluasi pembelajaran terdapat dua macam test, yaitu test lisan dan tulisan.

D. Materi Kegiatan Pembelajaran Baca Al-Qur'an

Untuk memberikan hasil yang baik dalam Pendidikan maka materi pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan siswa. Dan sesuai dengan tujuannya maka materi pembelajaran Baca Qur'an dibedakan menjadi dua yaitu materi pokok dan materi tambahan.

1. Materi Pokok

Yang dimaksud materi pokok adalah materi yang harus dikuasai benar oleh siswa. Siswa yang sudah memiliki kemampuan dasar dalam membaca dapat mempergunakan Al-Qur'an sebagai materi pokoknya. Sedangkan siswa yang belum bisa membaca Al-Qur'an maka mereka harus menggunakan buku-buku khusus sebagai materi pokoknya.

2. Materi Tambahan

Yang dimaksud materi tambahan adalah materi-materi yang penting yang juga harus dikuasai oleh siswa. materi tambahan itu antara lain:

a. Ilmu Tajwid

Yang dimaksud dengan ilmu tajwid adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan cara membaca Al-Qur'an dengan

baik dan tertib menurut makhrajnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, berdengung atau tidaknya, irama dan nadanya serta titik komanya sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rosulullah Shalallaahu ‘Alaihi Wasallam. Kepada para sahabatnya dengan baik dan benar.³⁵ Hal ini dimaksudkan agar siswa terkonsentrasi kepada kelancaran dan kebenaran bacaan Al-Qur’an.

b. Makharijul Huruf

Makharij mempunyai akar kata dari *Fi’il Madhi* (خرج) yang berarti “keluar”. Akar kata tersebut selanjutnya dijadikan bentuk isim makan (yang menunjukkan tempat), sehingga menjadi (مخرج) yang artinya “tempat keluar”.

Sedang *Makharij* merupakan jamak dari *Makhraj*. Jadi yang dimaksud dengan makharijul huruf adalah tempat-tempat keluar huruf dari huruf pembaca. Semua huruf mempunyai tempat asal yang dikeluarkan pembaca, sehingga membentuk bunyi tertentu. Jika huruf itu tidak dikeluarkan dari tempat asalnya, maka menjadikan kekaburan bagi pembaca sendiri dan mendengarkan serta tidak dapat dibedakan antara huruf satu dengan huruf lainnya.³⁶

c. Hafalan

Materi hafalan ini meliputi hafalan surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan dan doa doa yang digunakan sehari-hari. Dan dari materi ini nantinya dapat digunakan dan diamalkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.

³⁵ Sie. H. Tombak Alam. *Ilmu Tajwid Populer 17 Kali Pandai*, (Jakarta: bumi aksara, 1995), h.15

³⁶ Abdul Mujib, *Pedoman Ilmu Tajwid*, (Gresik: Karya Abditama, 1994), h.39

d. Menulis Huruf Al-Qur'an

Untuk menulis ini siswa perlu diperkenalkan terlebih dahulu dengan huruf-huruf hijaiyah, kemudian siswa diperintahkan untuk menulisnya. Bentuk-bentuk an dalam Al-Qur'an dibagi menjadi:

- 1) Bentuk tunggal, tidak dapat bersambung dari kanan dan kiri.
- 2) Bentuk akhir, dapat bersambung dari kanan saja, terletak diakhir rangkaian.
- 3) Bentuk awal, dapat bersambung ke kiri saja, terletak diawal rangkaian.
- 4) Bentuk tengah, dapat bersambung ke kanan dan ke kiri, terletak ditengah-tengah rangkaian.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam suatu penelitian, diperlukan hasil-hasil penelitian yang relevan untuk mendukung serta memperkuat pentingnya penelitian ini dilakukan. Penulis telah menelaah beberapa kajian atau hasil penelitian yang terkait dengan judul "Pengaruh Guru Tahfizh terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa Kelas 1 di PKBM Tahfizh Ibnu Katsir Cilangkap Tahun Ajaran 2025/2026", yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2, No. 2, P-ISSN: 2477- 8338 E-ISSN: 2548-1371, Juni 2017 yang di oleh Ali Muhsin dengan judul "Pengaruh guru dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Baca Al-Qur'an di TPQ Miftahul Ulum Nglele Sumobito Jombang". Penelitian ini membahas tentang Pengaruh guru dalam meningkatkan kualitas baca Al-Qur'an di TPQ Miftahul Ulum Nglele Sumobito Jombang. Dalam baca Al-Qur'an anak didik bukanlah suatu hal yang begitu saja berjalan tanpa proses. Tetapi memerlukan suatu upaya-upaya guru yang konkret. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan guru dalam upaya meningkatkan kualitas baca Al-

Qur'an anak didik.

2. Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol. 5, No. 2, 2016, ISSN: 2252-4975 yang di oleh Nurhasanah dengan judul “Pengaruh guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi hafalan Al-Qur'an di SMP Ar-Rahmah putri Malang” Penelitian ini membahas tentang Pengaruh guru pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi hafalan Al-Qur'an siswa di SMP Ar-Rahmah Putri Malang sangatlah penting karena menjadi tanggung jawab sepenuhnya guru Pendidikan Agama Islam di lembaga sekolah tersebut.
3. Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 11, No. 1, 2015 yang di oleh Sariah dengan judul “Implementasi pembelajaran baca Al- Qur'an dengan metode iqro pada anak usia dini di RA Perwanida Slawi Kabupaten Tegal”. Penelitianan ini membahas tentang untuk mengetahui bagaimana penerapan baca Al-Qur'an dengan metode Iqro pada anak usia dini dan faktor-faktor yang menunjang dan menghambat pembelajaran baca Al-Qur'an.
4. Skripsi “Pengaruh guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Membaca Qur'an di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 2016-2017” oleh Evilia Lingga Aryani mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis kualitatif yang menjelaskan tentang lebih fokus meneliti untuk mengatasi kesulitan membaca Al-Qur'an tidak terlepas dari Pengaruh guru PAI yaitu sebagai demonstrator, manajer/pengelola kelas, mediator/fasilitator, evaluator dalam mencapai tujuan pembelajaran al-Qur'an yang dilakukan secara bertahap.
5. Skripsi “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Baca Al-Qur'an Studi Kasus di SMP Islam Parung-Bogor” oleh Siti Tarwiyah mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu

Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian jenis kualitatif yang menjelaskan tentang lebih fokus meneliti upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan baca Al-Qur'an agar siswa mampu membaca Al- Qur'an dengan baik dan fasih.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat yang dipilih sebagai lapangan penelitian adalah bertempat disekolah PKBM Tahfizh Ibnu Katsir Cilangkap di Jalan Asy-Syafi'iyah Jl. Taman Melati No. 465, RT.3/RW.3, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13870. Adapun waktu yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu dimulai pada bulan Desember 2024- Maret 2025.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada pengukuran data berupa angka dan analisis statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen secara objektif dan terukur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory (penelitian penjelasan), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel melalui pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menjelaskan pengaruh guru tahfizh terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa kelas 1 di PKBM Tahfizh Ibnu Katsir Cilangkap tahun ajaran 2025/2026

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen berupa angket (kuesioner) yang diberikan kepada responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengujian hipotesis mengenai pengaruh guru tahfizh terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa kelas 1 di PKBM Tahfizh Ibnu Katsir Cilangkap tahun ajaran 2025/2026 sebagai variabel dependen, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat

generalisasi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian dan memiliki variasi nilai. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah Guru Tahfizh

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah Kemampuan membaca Al-Qur'an Siswa

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang menjadi sumber data dan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh siswa kelas 1 PKBM Tahfizh Ibnu Katsir Cilangkap yang berjumlah 80 orang.

Populasi tersebut dipilih karena santri merupakan subjek yang secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah, sehingga relevan untuk mengukur tingkat toleransi beragama yang menjadi fokus penelitian.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan adalah 15 orang siswa.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau

kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Siswa yang aktif mengikuti KBM di Halaqoh Qur'an
- b. Siswa baru kelas 1 PKBM Tahfizh Ibnu Katsir
- c. Siswa kelas 1 yang bersedia menjadi responden dalam penelitian

Pemilihan sampel sebanyak 15 orang didasarkan pada pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga, dan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk menjangkau seluruh populasi. Selain itu, penelitian ini lebih difokuskan untuk melihat kecenderungan hubungan antara variabel Guru dengan kemampuan membaca AL-Qur'an Siswa kelas 1, sehingga tidak menitikberatkan pada generalisasi hasil penelitian secara luas.

Dengan demikian, sampel yang dipilih diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup representatif mengenai fenomena yang diteliti, meskipun hasil penelitian ini bersifat terbatas pada konteks sampel yang digunakan.

Dengan menggunakan teknik purposive sampling, diharapkan sampel yang dipilih mampu merepresentasikan karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Meskipun jumlah sampel terbatas, hasil penelitian ini tetap memberikan gambaran yang relevan mengenai pengaruh guru tahfizh terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa kelas 1 di PKBM Tahfizh Ibnu Katsir Cilangkap tahun ajaran 2025/2026, khususnya pada subjek yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3. Angket (Kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengukur variabel Pengaruh Guru

dan Kemampuan membaca AL-Qur'an Siswa

Instrumen angket disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Skala yang digunakan adalah skala Likert, yang berfungsi untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap suatu pernyataan.

Adapun alternatif jawaban dalam angket ini adalah:

- Sangat Setuju (SS) = 4
- Setuju (S) = 3
- Tidak Setuju (ST) = 2
- Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

Angket disebarakan kepada seluruh siswa yang menjadi sampel penelitian. Data yang diperoleh dari angket kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui pengaruh antar variabel.

4. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi data yang diperoleh melalui angket.

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data seperti:

- Jumlah Siswa
- Profil PKBM Tahfizh Ibnu Katsir Cilangkap
- Data Kegiatan Pembelajaran
- Serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian

Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat hasil penelitian serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi objek penelitian.

Dengan menggunakan teknik angket dan dokumentasi, diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat objektif, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan

data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah angket (kuesioner) yang disusun secara sistematis berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian, yaitu pengaruh guru tahfizh sebagai variabel independen (X) dan kemampuan membaca Al-Qur'an Siswa kelas 1 (Y).

Angket yang digunakan berbentuk pernyataan tertutup, di mana responden diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan kondisi dan pengalaman yang mereka alami selama mengikuti proses pembelajaran. Penyusunan butir-butir pernyataan dilakukan berdasarkan kisi-kisi instrumen yang telah dikembangkan dari indikator masing-masing variabel, sehingga instrumen yang digunakan mampu mengukur aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert, yang bertujuan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap suatu pernyataan. Setiap item pernyataan dilengkapi dengan empat alternatif jawaban, yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pemberian skor untuk setiap alternatif jawaban adalah sebagai berikut: SS = 4, S = 3, TS = 2, dan STS = 1.

Untuk meningkatkan kualitas data yang diperoleh, dalam instrumen ini juga disertakan beberapa pernyataan negatif yang berfungsi untuk menghindari kecenderungan responden dalam memberikan jawaban yang seragam. Pernyataan negatif tersebut akan diberi skor terbalik (reverse scoring) pada saat proses pengolahan data.

Instrumen penelitian ini terdiri dari sejumlah item pernyataan yang mencerminkan indikator dari masing-masing variabel. Variabel Pengaruh Guru Tahfizh diukur melalui indikator: (1) Kejelasan penyampaian materi, (2) Bimbingan dan pendampingan, (3) Metode pembelajaran, (4) Motivasi belajar, dan (5) Keteladanan dalam membaca.

Sementara itu, kemampuan membaca Al-Qur'an Siswa diukur melalui indikator: (1) Ketepatan makhraj huruf, (2) Penerapan hukum tajwid, (3) Kelancaran membaca, (4) Ketepatan panjang pendek (mad), dan (5)

Keteraturan dan kefasihan membaca

Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen angket ini akan diuji terlebih dahulu melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat keakuratan dan konsistensi yang tinggi.

G. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan benar-benar layak sebagai alat pengumpulan data. Instrumen yang baik harus mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (valid) serta memberikan hasil yang konsisten (reliabel).

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment (Pearson) antara skor setiap item dengan skor total. Pengujian dilakukan dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics.

Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah sebagai berikut:

- Jika nilai r hitung $>$ r tabel, maka item dinyatakan valid
- Jika nilai r hitung $<$ r tabel, maka item dinyatakan tidak valid

Item yang tidak valid akan dieliminasi atau tidak digunakan dalam penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Instrumen dikatakan reliabel apabila memberikan hasil yang relatif sama apabila digunakan dalam waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach Alpha melalui bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics.

Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

- Jika nilai Cronbach Alpha $\geq 0,70$, maka instrumen dinyatakan reliabel
- Jika nilai Cronbach Alpha $< 0,70$, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel

Dengan dilakukannya uji validitas dan reliabilitas, diharapkan instrumen penelitian yang digunakan benar-benar memenuhi kriteria ilmiah, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai pengaruh guru tahfizh terhadap membaca Al-Qur'an Siswa kelas 1

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket kemudian diolah dan dianalisis menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistics.

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh dari responden dalam bentuk statistik deskriptif, seperti nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi variabel Pengaruh guru Tahfizh terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa

2. Uji Prasyarat Analisis

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

Kriteria pengambilan keputusan:

P Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka data berdistribusi normal

P Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0, 05, maka data tidak berdistribusi normal

b. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan:

« Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka hubungan bersifat linier

« Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka hubungan tidak linier

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh Guru Tahfizh terhadap variabel dependen kemampuan membaca Al-Qur'an siswa.

Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = kemampuan membaca Al-Qur'an siswa

X = pengaruh Guru Tahfizh

a = konstanta

b = koefisien regresi

b. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan:

• Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka hipotesis alternatif

(Ha) diterima

- Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka hipotesis nol (H0) diterima

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Nilai R^2 menunjukkan persentase kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar pula pengaruh yang diberikan.

Dengan menggunakan teknik analisis data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang akurat dan objektif mengenai Pengaruh Guru Tahfizh Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa Kelas 1 di PKBM Tahfizh Ibnu Katsir Cilangkap Tahun Ajaran 2025/2026